

Nasriddin Mirzayev

Fanlar akademiyasi Abu Rayhon
Beruniy nomidagi Sharqshunoslik
instituti doktoranti.

E-mail: nosir86@mail.ru

MAVLONO MUHAMMAD SHARIF BUXORIY SHAXSI VA ILMIY MEROSINING O'RGANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729514>

Annotatsiya. Mazkur maqola o'n yettinchi asr Buxoro ilmiy va intellektual muhitining yirik vakili Mavlono Muhammad Sharif Buxoriyning hayoti hamda boy ilmiy merosini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda olimning islom ilmlari, tasavvuf, fiqh, hadis, mantiq va adabiyot kabi turli sohalarni qamrab olgan o'ttizdan ortiq asari tasniflanadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondlaridagi qo'lyozma va toshbosma nusxalar, shuningdek, Milliy arxivda saqlanayotgan vaqfnomalar asosida mutafakkir ijodining ko'lami to'liq ochib berilgan. Matnda mahalliy va xorijiy kataloglarga tayangan holda, alloma asarlarining saqlanish geografiyasi hamda ularning tarixshunoslikdagi holati atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi Ashtarxoniylar davri ma'naviy hayotida Muhammad Sharif Buxoriyning o'rnini ko'rsatib berish va uning qomusiy merosini ilmiy iste'molga kiritish zaruratini asoslashdan iborat. Ushbu maqola tarixchilar, manbashunoslar hamda islom tarixini o'rganuvchi barcha izlanuvchilar uchun juda muhim nazariy hamda amaliy akademik ahamiyat kasb etadi.

Kalit soʻzlar: Buxoro ilmiy-maʼnaviy muhiti, Muhammad Sharif Buxoriy, manbashunoslik, tarixshunoslik, qoʻlyozma fondlari.

Kirish. Mavlono Muhammad Sharif Buxoriyning ilmiy merosi va uning faoliyati orqali XVII asr Buxoro ilmiy-intellektual muhitini oʻrganish masalasi shu kungacha alohida, maxsus tadqiqot obyekti sifatida oʻrganilmagan. Biroq mavzuning turli jihatlarini yoritishga xizmat qiluvchi baʼzi ilmiy izlanishlar mavjud. Jumladan, Mavlono Muhammad Sharif Buxoriyning oʻz asarlarini toʻliq oʻrganib, ularning yakuniy roʻyxatini shakllantirish maqsadida dastlabki oʻrganishlar shuni koʻrsatdiki, allomaga doir 30 ta yozma merosining qoʻlyozma nusxalari Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy Sharqshunoslik qoʻlyozmalar instituti fondida saqlanadi.

Shuningdek, mazkur fondagi toshbosma asarlar orasidan olimga tegishli nusxalar ustidagi birlamchi oʻrganishlar natijasida “Mavlaviy Sharif bar Mullo Jalol”, “Hoshiya bar Aqoidi Azudiya”, “Hoshiya bar Sharhi Mullo”, “Oyinai Getiy”, “Manzumai Muxtasar” va “Sharhi Sharh Tavzeh” kabi asarining 36 ta nusxasi aniqlandi. Hozirgacha aniqlangan nusxalar va muallifning nomiga nisbat berilgan ayrim asarlarning haqiqat ekani hali yakuniy ilmiy tasdigʻini topmagan. Shu bilan birga Mavlono Muhammad Sharifga tegishli Oʻzbekiston Milliy arxivi I-323 fond,

1-roʻyxat, 1292-yigʻmajildda saqlanayotgan 22-vaqfnoma (“Vaqfiya-i xonaqohi Hazrat Mavlono Sharif”) va 23-vaqfnoma (“Vaqfiya-i masjididi pushti Madrasai Zargaron”) nomli ikki vaqfnoma aniqlanganki, bularni ham atroflicha ilmiy isteʼmolga kiritish muhimdir.

Asosiy qism. Mavlono Sharifning 30 dan ortiq asardan iborat yozma merosi XVII asr Buxoro ilmiy-maʼnaviy muhiti inʼikosi sifatida tom maʼnoda qomusiy majmuaviy asarlar desak xato boʻlmaydi. Mazkur asarlar islom ilmlarining asosiy yoʻnalishlarini qamrab oladi. Bular jumlasiga tasavvuf (“Hujjat az-zokirin” [1: 1-7], “Tuhfat as-solikin”) [2: 1-3], aqoid va kalom (“Hoshiyat al-Azudiya”) kiradi. Shuningdek, uning merosi hadis (“Risolai mustalahoti hadis”), fiqh (“Tatimma manofeʼ”), (“Nazmi Muxtasar”) [3: 1-5], falsafa, mantiq, arab tili grammatikasi va adabiyot

("Devoni Sharif") sohalarini o'z ichiga oladi. Ammo mana shu kabi asarlarini yaxlit jamlangan holda umumiy yo'nalish va mavzuli xulosalar berish ishlari amalga oshirilmagan.

Allomaning asarlarini birlamchi tavsiflovchi qo'lyozmalarning kataloglari [4: 1-14]: Muhammad Sharif Buxoriyning hayoti va asarlari haqidagi dastlabki va eng ishonchli ma'lumotlar O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti fondida saqlanayotgan qo'lyozmalar va ularning ilmiy tavsiflarida uchraydi. Ko'p jildlik "Sobraniye vostochnix rukopisey Akademii nauk Uzbekskoy SSR" (SVR) katalogida, jumladan, katalogning 2-jildida 2961-raqamli "Tuhfai sharifa" nomli qo'lyozma bevosita Muhammad Sharif Buxoriy manoqibiga doir ekani; 3-jildda 1344/VI va 4164/I raqamli nusxalarning "Hujjat az-zokirin" asari ekani; 4-jildda 4044-raqamli va 4140-raqamdagi nusxa "Hoshiya ala al-Aqoid al-Azudiya" ekani, 4110-raqam va 3251/VI raqamda "Hoshiyai jadida ala sharhi al-Aqoid al-Azudiya" ekani, 2398/1 raqamdagi "Sharhi Viqoya" asar nusxasida muallifning avlodlari ko'chirgani, u haqda ham yozilgani; 6-jildda 5333/I raqamda muallif she'rlari qayd qilingani, 3191-raqamli nusxada "Hoshiya bar Sharhi Mullo" asari mavjudligi;

8-jildda 7267-raqamda muallif nomi zikr qilingani; 9-jildda 5332-raqamdagi "Bayoz" nusxasida she'rlari, 9093-raqamdagi nusxada avlodlari haqida zikr qilingani; 10-jildda 3084-, 8142-raqamda va 3341-raqamdagi nusxalarda muallif nomi zikr qilingani; 11-jildda 4813-raqamda va Fahmiyning "Tazkira" asari 2331/II-raqamli nusxasida muallif nomi zikr qilingani kabi birlamchi va zarur ma'lumotlar aniqlandi.

2002-yilda chop etilgan "Katalog sufiyskix proizvedeniy XVIII-XX vv. iz sobraniy Instituta Vostokovedeniya im. Abu Rayxana al-Biruni Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan" katalogida Muhammad Fozilxo'ja Xorazmiyning ham yassaviy va ham naqshbandiy tariqatiga mansubligi to'g'risidagi silsilasini aks ettirgan "Risolai aliyya" qo'lyozma nusxasi to'g'risida yozilgan va unda yassaviy tariqatidagi 5-shayxi Mavlono Muhammad Sharif ekani zikr qilingan [5: 14-17].

Shuningdek, qo‘shni respublikalar va Rossiyadagi bir nechta Sharq qo‘lyozmalari kataloglari bilan ham tanishganimizda quyidagi natijalar aniqlandi: “Katalog Vostochnix rukopisey Akademii Nauk Tadjikskoy SSR”ning 2 va 3 tomlarida “Devoni Sharif” nomlarida Muhammad Sharif ismlariga ishora bor [6: 179-181]. Shuningdek, L.V.Dmitriyeva tomonidan tayyorlangan “Rossiya Sharqshunoslik institutidagi turk qo‘lyozmalari” katalogida “Qissa-i Amirjiy” «Amirji qissasi» kitobi muallifi ham Muhammad Sharif Buxoriyga nisbat berilgani uchradi [7: 316].

Bu katalogik ma’lumotlar olimning asarlari ro‘yxatini tuzish va ularning saqlanish geografiasini aniqlash imkonini berdi, lekin ularda asarlarning g‘oyaviy-mazmuniy tahlili berilmagan. Shuningdek, tasavvuf tarixiga oid tadqiqotlar XVII asr Buxoro naqshbandiya-mujaddidiya ta’limotining gullagan davri hisoblanadi. Bu borada B.M. Babadjanovning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega [8: 1]. Uning ishlarida Mujaddidiya ta’limotining Markaziy Osiyodagi tarqalishi va uning siyosiy hayotga ta’siri yoritilgan.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, Ashtarxoniylar davri, xususan, XVII asr Buxoro ilmiy-intellektual muhiti, ayniqsa Muhammad Sharif Buxoriyning merosi yetarlicha o‘rganilmay qolmoqda. Mazkur dissertatsiya ishi ana shu bo‘shliqni to‘ldirishga, olimning hayoti, asarlari va intellektual tarmoqlarini kompleks tadqiq etish orqali XVII asr Buxoro ilmiy muhitining o‘ziga xos qirralarini ochib berishga qaratilgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Муҳаммад Шариф. Хужжат аз-зокирин лирадд ал-мункирин (حجة الذاكرين لرد المنكرين). Инв. № 1826; 10314; 3707; 4164/I; 3303/VI; 6656; 5481/II.
2. Муҳаммад Шариф. Тухфат ас-соликин (تحفة السالكين). Инв. № 6656/I; 3707/I; 3303/IX.
3. Муҳаммад Шариф. Девони Шариф (ديوان شريف). Инв. № 6754; 1014; 2361/I; 6656/II; 1036/VIII.

4. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР / Под ред. А.А. Семенова [и др.]. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1952–1987. (I–XIV жилдлар).

5. Каталог суфийских произведений XVIII-XX вв. из собраний Института Востоковедения им. Абу Райхана ал-Бируни Академии Наук Республики Узбекистан / Tuz.: Вахтийор Бабаджанов; Noshir (Muharrir): Jürgen Paul. – Stuttgart : Steiner, 2002. – С. 14-17.

6. Каталог Восточных рукописей Академии Наук Таджикской ССР. том III под редакцией и при участии Академика АН Таджикской ССР, профессора А.М.Мирзаева и М.И.Занда издательство «Дониш» Душанбе 1968. — С. 179-181.

7. Дмитриева Л.В. Каталог тюркских рукописей Института Востоковедения Российской Академии Наук [Отв. ред. О.Ф. Акимушкин]. — М.: Вост. лит., 2002. (616 с.) — С. 316.

8. Бабаджанов Б.М. Политическая деятельность шейхов Накшбандийа в Мавераннахре (1-я пол. XVI в.). – Ташкент, 1996.

9. Ал-Бухорий, Муҳаммад Шариф. Фавоиди хоконийа (Хоқонга аталган фойдалар) // Форс тилидан таржима қилганлар: М. Нуритдинов, М. Ҳасаний. – Тошкент: Адолат, 1995. – 56 б.

10. Мавлоно Муҳаммадшариф ибни Муҳаммадхусайни Алавии Бухорий. Назми “Мухтасар”: (Мухтасару-л-виқояи манзум) / Таҳияи Неъматуллоҳ Сўҳбатов. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – 456 саҳ.

11. Садриддин Салим Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари (тўлдирилган, қайта ишланган иккинчи нашр). – Тошкент: Дурдона нашриёти, 2012. – Б. 258-260.

12. Muhammed Şerîf el-Hüseynî ve Hucetü’z-Zâkirîn Li-Reddi’l-Münkirîn Adlı Eseri. Yüksek Lisans Tezi / Abbas Ali Alizade. Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı. – İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı, 2001.

13. Muhammed Serîf Buhârî “Kul Serîf, Kissa-i Ir Hubbî // DOÇ. DR. NECDET TOSUN. Türkistan Dervişlerinden Yâdgâr (Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufî Eserler), 2011. – S. 127-129.

14. Муҳаммад Толиб. Матлаб ут-толибин. Ўзбек тилига таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари Ғ. Каримий, Э. Миркомилов. – Тошкент: Movarounnahr, 2010.

15. Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. Форс тилидан таржима, кириш сўзи ва изоҳлар муаллифи И. Бекжонов. – Тошкент: Mumtoz soʻz, 2013.

16. Муҳаммад Амин Бухорий. Муҳит ат-таворих. Таржима, кириш ва изоҳлар муаллифи Д.Ю. Юсупова ва У. Ҳамроев. – Тошкент: Фан, 2020; Мирзо Бадеи девон. Мачмаъ-ул-арқом. – Душанбе: 2015; Хўжа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар муаллифи Ж. Эсонов. – Тошкент: Шарқ, 2001; Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (География). Тарж. Б.А. Ахмедов. – Ташкент: Фан, 1977; Шарифжон Махдум Садри Зиё. Мажмуаъ тазкор. Инв. №2193.

17. Жуманазаров А. Бухоро таълим тизими. – Тошкент: Akademnashr, 2017; Тўраев Ҳ. Бухоро хонлигининг XVI–XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни. Докторлик диссертацияси. – Тошкент, 2007; Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях... // Советское Востоковедение. Том 5. 1948. – С. 137–153; Алексеев А.К. Политическая история Тукай-тимуридов по материалам... Бахр ал-асрар. – Санкт Петербург: 2006; Liechti S. Books, Book Endowments, and Communities of Knowledge in the Bukharan Khanate. PhD thesis. New York University. 2008.

18. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI — середина XIX в.). – М.: Изд-во восточной литературы, 1958.

19. Чехович О.Д. Бухарские поземельные акты XVI–XIX вв. – Ташкент: Фан, 1979.

20. Семёнов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре // Советское востоковедение. – 1948.

21. Аҳмедов Б.А. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001

22. Мукминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». – Ташкент: Наука, 1966.

THE STUDY OF MAWLANA MUHAMMAD SHARIF BUKHARI'S PERSONALITY AND SCIENTIFIC HERITAGE

Abstract. This article is devoted to the study of the life and rich scientific heritage of Mawlana Muhammad Sharif Bukhari, a prominent representative of the scientific and intellectual environment of Bukhara in the seventeenth century. The research classifies more than thirty works of the scholar, covering various fields such as Islamic sciences, Sufism, jurisprudence, hadith, logic, and literature. The scope of the thinker's creative work is comprehensively revealed on the basis of manuscript and lithographic copies from the collections of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan, as well as endowment documents (*waqfnama*) preserved in the National Archive of Uzbekistan. Based on local and foreign catalogs, the text thoroughly analyzes the geography of the preservation of the scholar's works and their status in historiography. The main purpose of the study is to demonstrate the role of Muhammad Sharif Bukhari in the spiritual life of the Ashtarkhanid period and to justify the necessity of introducing his encyclopedic heritage into scientific circulation. This article is of great theoretical and practical academic significance for historians, source-study specialists, and all researchers studying the history of Islam.

Keywords: scientific and spiritual environment of Bukhara, Muhammad Sharif Bukhari, source studies, historiography, manuscript funds.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ МАВЛАНА МУХАММАДА ШАРИФА БУХАРИ

Аннотация. Данная статья посвящена изучению жизни и научного наследия Мавлана Мухаммада Шарифа Бухари, крупного представителя научной и интеллектуальной среды Бухары XVII века. В исследовании классифицируется более тридцати трудов ученых, охватывающие различные области, как исламские науки, суфизм, *фикх*, хадисы, логика и литература. Масштаб творчества мыслителя всесторонне раскрывается на основе рукописных и литографических экземпляров из фондов Института востоковедения Академии наук Узбекистана, а также *вакуфных* документов (*вакуф-наме*), хранящихся в Национальном архиве Узбекистана. В тексте на основе отечественных и зарубежных каталогов подробно анализируется география сохранения трудов ученого, а также их состояние изученности в историографии. Основная цель исследования заключается в том, чтобы показать роль Мухаммада Шарифа Бухари в духовной жизни эпохи Аштарханидов и обосновать необходимость введения его энциклопедического наследия в научный оборот. Данная статья имеет важное теоретическое и практическое академическое значение для историков, источниковедов и всех исследователей, изучающих историю ислама.

Ключевые слова: научно-духовная среда Бухары, Мухаммад Шариф Бухари, источниковедение, историография, рукописные фонды.